

Е. В. Климова

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ТЕЗАУРУСА AGROVOC

Аннотация. Описан процесс первичной разработки русскоязычной версии тезауруса AGROVOC, осуществленный сотрудниками Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (Москва, Россия) в 2007–2010 гг. Специфика следующего этапа развития этой версии, который начался в 2018 г., заключалась в поиске и устранении различных пробелов и неточностей. Раскрывается налаженная система взаимодействия между специалистами ЦНСХБ и ФАО по актуализации русскоязычной версии AGROVOC после его полного перевода на русский язык в 2024 г.

Ключевые слова: сельское хозяйство, лингвистическое обеспечение, тезаурусы, AGROVOC, ФАО, ЦНСХБ.

Для цитирования. Климова, Е. В. Создание и совершенствование русскоязычной версии тезауруса AGROVOC / Е. В. Климова // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 193–200.

А. У. Клімава

Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка, Масква, Расія

СТВАРЭННЕ І ЎДАСКАНАЛЕННЕ РУСКАМОЎНАЙ ВЕРСІІ ТЭЗАЎРУСА AGROVOC

Анотацыя. Апісаны працэс першаснай распрацоўкі рускамоўнай версіі тэзаўруса AGROVOC, ажыццёўлены супрацоўнікамі Цэнтральнай навуковай сельскагаспадарчай бібліятэкі (Масква, Расія) у 2007–2010 гг. Спецыфіка наступнага этапа развіцця гэтай версіі, які пачаўся ў 2018 г., заключалася ў пошуку і выпраўленні розных прабелаў і недакладнасцяў. Раскрываецца наладжаная сістэма ўзаемадзейнення паміж спецыялістамі ЦНСБ і ФАО па

актуалізації рускомоўнай версіі AGROVOC пасля яго поўнага перакладу на рускую мову ў 2024 г.

Ключавыя словы: сельская гаспадарка, лінгвістычнае забеспячэнне, тэзаўрусы, AGROVOC, ФАО, ЦНСГБ.

Elena V. Klimova

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russian

RUSSIAN VERSION OF AGROVOC THESAURUS: DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT

Abstract. The process of initial development of the Russian-language version of the AGROVOC thesaurus by the staff of the Central Scientific Agricultural Library (CSAL, Moscow, Russia) in 2007-2010 is described. The specifics of the next phase of development of this version, which began in 2018, was to find and eliminate various gaps and inaccuracies. The article discloses the established system of interaction between the specialists of the CSAL and FAO on updating the Russian version of AGROVOC after its full translation into Russian in 2024.

Keywords: agriculture, linguistic support, thesauri, AGROVOC, FAO, CSAL.

For citation. Klimova E. V. Russian version of AGROVOC thesaurus: development and improvement. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 193–200 (in Russian).

Тезаурус AGROVOC [1] – это многоязычный контролируемый словарь нормализованной лексики, охватывающий все области деятельности и знаний, попадающие в сферу интересов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Он был разработан специально для описания документов, индексации и поиска информации в AGRIS (Agricultural Research Information System) – международной информационной системе по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям, функционирующей под эгидой ФАО. Со временем AGROVOC стал общепризнанным мировым инструментом для обработки и поиска информации, а также основным информационно-поисковым тезаурусом в области сельского хозяйства.

Первое печатное издание AGROVOC, подготовленное группой экспертов, вышло в свет в 1982 г. Его разработка велась параллельно на английском, французском, испанском, немецком и итальянском языках, хотя основным рабочим языком был и остаётся английский. Затем было выпущено еще несколько печатных версий (1992, 1995, 1999) [2]. С 2000 г. AGROVOC существует только в электронном виде – как база данных, которая поддерживается с помощью семантических Web-технологий. Совершенствование тезауруса идет по нескольким направлениям и предусматривает увеличение количества понятий и уточнение семантических связей между ними путем более детальной проработки терминологии в отдельных предметных областях, дополнение терминов их определениями, а также увеличение количества языковых версий.

Поскольку русский – один из официальных языков ФАО, разработка русскоязычной версии AGROVOC была в числе приоритетов развития тезауруса. Она началась в 2007 г. по инициативе ФАО и осуществлялась силами специалистов Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ) в рамках государственных контрактов с Минсельхозом России. Авторские права при этом остались за ФАО. На предварительном этапе были проведены масштабные исследовательские работы, включающие анализ структуры и лексики AGROVOC, изучение опыта создания национальных версий в ряде стран (Китай, Венгрия, Словакия и др.), ознакомление с методическими рекомендациями и стандартами [3]. Был принят во внимание и собственный опыт, накопленный ранее при разработке отечественного «Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию», частично переведенного на английский язык [4, 5].

Понятия AGROVOC, подлежащие переводу, были распределены между индексаторами – специалистами в

отдельных областях сельского хозяйства, имеющими опыт аналитико-синтетической обработки документов на английском языке, знающими принципы и правила разработки тезаурусов и имеющими опыт разработки отечественного отраслевого тезауруса. Это обеспечило оптимальный подбор русских эквивалентов терминам англоязычной версии. Подбор эквивалента означал не дословный перевод термина, а раскрытие его содержания и семантических связей с учетом терминологии, принятой в российской сельскохозяйственной науке. В первую очередь переводили базовые понятия, занимающие верхний уровень иерархии, затем – понятия более низкого уровня [6]. В AGROVOC различают предпочтительные термины (дескрипторы) и альтернативные термины (синонимы). Дескрипторы переводили в обязательном порядке, синонимы – только те, которые используются в национальной терминологии, т. е. при наличии в русскоязычной версии.

Результатом проведенных в 2007–2010 гг. работ стал «Словарь нормализованной научной лексики по различным отраслям АПК, эквивалентной терминам тезауруса AGROVOC», содержащий около 33 тыс. лексических единиц. Русскоязычная версия AGROVOC впервые появилась на сайте ФАО в 2010 г. Тогда же AGROVOC на русском языке был включен в состав лингвистического обеспечения ЦНСХБ и мог использоваться как справочный инструмент при индексировании документов.

В 2010 г. AGROVOC в соответствии с требованиями стандарта W3C Semantic Web был преобразован в SKOS (Simple Knowledge Organization System – «простая система организации знаний») и с тех пор существует именно в таком виде.

С 2018 г. совершенствование AGROVOC стало системным процессом. Сформировалось международное сообщество, которое объединяет организации, курирующие работы по AGROVOC в своей стране или предметной области, но представляют эти организации конкретные люди – редакторы

AGROVOC. В сообществе регулярно проводятся рабочие встречи в очном, онлайн или гибридном формате, на которых фиксируется текущее состояние тезауруса и выделяются приоритетные проблемы и направления его развития. От России помимо ЦНСХБ в поддержке русскоязычной версии AGROVOC (в пределах своей предметной области) с 2019 г. участвуют представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) как члены международной партнерской сети ASFA, область интересов которой – рыболовство, аквакультура, науки о воде.

В период с 2018 по 2024 гг. специалисты ЦНСХБ выявляли и постепенно заполняли лакуны в русскоязычной версии AGROVOC. Отсутствующие или нуждающиеся в корректировке эквиваленты можно было обнаружить при работе с тезаурусом, в частности при индексировании документов для AGRIS. По запросу, составленному на языке SPARQL, также можно было найти и сохранить в виде таблицы понятия, у которых нет русского эквивалента. С января 2022 г. списки всех откорректированных и вновь добавленных терминов на каждом из языков AGROVOC (в том числе на русском) стали ежемесячно размещать в специальной репозитории ФАО. Некоторые переводы на русский разработчики AGROVOC брали из других доступных источников ФАО, например, на терминологическом портале FAOTERM. Проверка таких переводов специалистом-носителем языка имела смысл. Необходимые правки можно было сделать, используя предоставленное ФАО программное обеспечение – многопользовательскую многоязычную платформу VocBench, разработанную Группой по исследованию искусственного интеллекта при университете Тор Вергата в Риме. Если накапливался большой массив данных, его можно было отправить команде поддержки AGROVOC в виде таблиц Excel.

В 2024 г. ФАО поставило цель перевести AGROVOC на все 6 официальных языков ФАО. Эта задача была в кратчайшие сроки

выполнена совместными усилиями ФАО и ЦНСХБ; перевод всех включенных в AGROVOC понятий на русский язык завершили к сентябрю 2024 г. На этом этапе эквиваленты были подобраны без малого к 2800 понятиям. Формальный перевод выполнил переводчик ФАО, а специалисты ЦНСХБ (в ряде случаев с привлечением специалистов ВНИРО) проверили адекватность перевода каждого термина и уточнили его место в иерархическом дереве. Важно было проконтролировать, чтобы предложенный вариант перевода использовался в тезаурусе только один раз (это вызывало определенные сложности).

К концу 2024 г. сложилась система взаимодействия между специалистами ЦНСХБ и командой поддержки AGROVOC, предусматривающая оперативный перевод всех вновь добавляемых понятий на русский язык перед выходом очередного релиза (а не после, как это было ранее). В конце каждого месяца предполагаемые варианты перевода новых терминов теперь поступают в ЦНСХБ в виде таблицы, позволяющей увидеть также относящиеся к термину понятия более высокого уровня и определения. При необходимости в таблицу вносятся коррективы, а зачастую и определения на русском языке, которые могут быть переводом с английского или оригинальным текстом из авторитетного источника на русском. При очередном обновлении эти данные попадают в AGROVOC. О любых неточностях, выявленных дополнительно, всегда можно написать в команду поддержки AGROVOC и предложить варианты исправлений.

По состоянию на июль 2025 г. русскоязычная версия содержит 41 447 концептов (дескрипторов, разрешенных для использования понятий), 9 342 альтернативных терминов (синонимов) и 71 скрытый термин. Ее разработка продолжается в соответствии с приоритетами, намеченными командой поддержки AGROVOC. Курс взят на повышение качества тезауруса: тщательную проработку иерархий и семантических

связей в отдельных предметных областях, дополнение терминов определениями (на разных языках), документирование всех вносимых изменений.

Список использованных источников:

1. AGROVOC Multilingual Thesaurus // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/> (дата обращения: 30.07.2025).

2. Сивурова, О. А. Создание языковых версий многоязычного тезауруса AGROVOC в период печатных каталогов / О. А. Сивурова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций»: докл. V Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2022 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мн., 2022. – С. 110–120. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-110-120>

3. Климова, Е. В. Опыт сотрудничества ЦНСХБ и ФАО / Е. В. Климова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2018 года – «Научная библиотека как центр культурно-информационного пространства»: докл. III Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 дек. 2018 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ; редкол.: В. Н. Гердий [и др.]. – Мн., 2018. – С. 264–270.

4. Костин, А. К. Использование тезауруса базы данных «Агрос» / А. К. Костин, Л. Т. Харченко // Библиотечное дело – 2007: современные технологии и ресурсы : материалы XII Междунар. науч. конф. (18–19 апр. 2007 г.) : в 2 ч. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Г. А. Алтухова [и др.]. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 115–119.

5. Пирумова, Л. Н. Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию: индексирование документов и поиск информации в БД АГРОС : метод. материалы / Л. Н. Пирумова, Л. Т. Харченко. – М. : ЦНСХБ Россельхозакадемии, 2001. – 69 с.

6. Пирумова, Л. Н. Методические подходы к созданию русскоязычной версии тезауруса AGROVOC / Л. Н. Пирумова // Библиотечно-информационный дискурс. – 2022. – Т. 2, № 1. – С. 41–48. <https://doi.org/10.47612/2791-2841-2022-2-1-41-48>

References:

1. AGROVOC Multilingual Thesaurus. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/> (accessed 30.07.2025).

2. Sivurova O. A Creation of language versions of the AGROVOC multilingual thesaurus in the period of printed catalogues. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2022 goda – «Biblioteki v sisteme informatsionnykh i sotsial'nykh kommunikatsii»: doklady V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 1–2 dekabrya 2022 g. = Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2022 – «Libraries in the information and social communication system»: proceedings of the V international scientific conference, Minsk, December 1–2, 2022*. Minsk, 2022, pp. 110–120 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-110-120>

3. Klimova E. V. Experience in cooperation between CSAL and FAO. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2018 goda – «Nauchnaya biblioteka kak tsentr kul'turno-informatsionnogo prostranstva»: doklady III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 6–7 dekabrya 2018 g. [Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. Theme 2018 – «A scientific library as a center for cultural and information space»: proceedings of the III international scientific conference, Minsk, 6–7 December 2018]*. Minsk, 2018, pp. 264–270 (in Russian).

4. Kostin A. K., Kharchenko L. T. Using the thesaurus of the “Agros” database. *Bibliotchnoe delo – 2007: sovremennye tekhnologii i resursy: materialy XII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (18–19 aprelya 2007 g.) [Library science – 2007: modern technologies and resources: proceedings of the XII International scientific conference (April 18–19, 2007)]*. Moscow, 2007, pt. 2, pp. 115–119 (in Russian).

5. Pirumova L. N., Kharchenko L. T. *Thesaurus for agriculture and food: indexing documents and information retrieval in the AGROS database: methodological materials*. Moscow, Central Scientific Agricultural Library of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2001. 69 p. (in Russian).

6. Pirumova L. N. Methodological approaches to creating a Russian-language version of the AGROVOC thesaurus. *Bibliotchno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2022, vol. 2, no. 1, pp. 41–48 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/2791-2841-2022-2-1-41-48>

Дата поступления статьи 08.08.2025

Received 08.08.2025